

MAHSULOTLARNI QURITISHNING ZAMONAVIY USULLARI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH

Ungarov Azizbek Abdumo'min o'g'li

Guliston davlat universiteti Ishlab chiqarish texnologiyalari fakulteti

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va quritish jarayonining tavsiya etilgan rejimlari quritish agregatlarida qo'llaniladigan eng samarali rejimlarni tanlash ko'rsatilgan. Jahon amaliyotida turli qishloq xo'jaligi mahsulotlari, meva sabzavotlar va boshqa mahsulotlarni quritish bo'yicha ilmiy izlanishlar, nazariy tadqiqotlar natijalari, Quritishda foydalaniladigan texnologiya va qurilmalar samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Xtend-tehnologiyasi, biotehnologik, ateroskleroz, atilla, sipermetrin, mospilan, ponaktin, fundazol, mospilan.

Xozirgi vaqtda mamlakatimiz va chet el olimlarining ishlarida kimyoviy–biotehnologik jarayonlarning matematik modellashtirish va optimallashtirishning umumiy tamoyillari, amaliy biotehnologiyada bilimlarning integrallashgan bazasining to'planish tamoyili, tizimli fikrlash va taxlilga yondashuv uslublarining asoslari shakllantirilgan va takomillashtirilgan Tehnologik jarayonlarning jadallashuvi–oziq-ovqat sanoati texnik taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biridir. O'simlik mahsulotlari insonlar rasionida muxim ahamiyatga ega bo'lib, amalda ishlab chiqaruvchidan istemolchi dasturxoniga 28% ga yaqini etib keladi. O'simlik mahsulotlari insonning normal xayot faoliyati uchun zarur bo'lgan almashtirib bo'lmaydigan darmondorilar, uglevodlar va mineral moddalarning asosiy fiziologik faol manbaa hisoblanadi. SHu bilan birgalikda, yoz mavsumida meva va sabzavotlarning etilishi, ularni yig'ish va saqlash jarayonida ko'pgina turlarni uzoq vaqt saqlab bo'lmasligini ko'rsatadi. O'simlik mahsulotlarini saqlash muddati 5–6 soatdan 6 oygacha bo'lishi mumkin va saqlash jarayonida ulardagi ozuqaviy moddalar parchalanadi. Chunki ularni yig'ib terib olish va saqlash mobaynida kechadigan murakkab biokimyoviy jarayonlarning sekinlashganiga qaramay, fermentlarning faolligi pasaymaydi, bazi xollarda xaroratning oshishi bilan kuchayishi kuzatiladi Homashyo tarkibidagi namlik 60-90% dan 15-20% ga tushishi natijasida fermentlarning faolligi kamayib, namlik 10-14 % ga etganda esa, amaliy jixatdan batamom to'htaydi. Bundan tashqari o'simlik mahsulotlaridagi namlik massasini kamayishi bilan mahsulotni buzilishiga olib keluvchi turli mog'or zamburug'lari va bakteriyalarining rivojlanishi, ko'payishi kamayadi va to'htaydi Shundan kelib chiqqan xolda ulardagi foydali komponentlarni saqlab qolish va fermentlar faolligini minimum darajaga etkazish maqsadida konservasiya qilinadi Konservashning turli usullari mavjud bo'lib, o'simlik mahsulotlarini qayta ishlash vaqtida asosan mehanik va issiqlikmasaalmashtirish jarayonlari qo'llaniladi. Mehanik jarayonlar (masalan, homashyoni maydalash) va keyingi jarayonlarni (bug'latish, presslash, quritish va x.k.) ishlab chiqarishni jadallashtirish xamda ularga malum bir shakl berish va uzoq vaqt saqlash maqsadida amalga Homashyoning organizmda xazm bo'lishi va to'qimalarda singishini oshirish, fermentlarni inaktivasiyalash, protopektinni gidrolizlash, o'simlik to'qimasidan xavoni chiqarib yuborish, mikroorganizmlar faoliyatini to'htatish maqsadida ularga issiqlik ishlovi beriladi O'simlik mahsulotlarini konservalash usullarining asosiylari: sovutish, yahlatish, boshqariladigan gaz muhitida saqlash, germetik qadoqlash (Xtend-tehnologiyasi), turli issiqlik berish usullari bilan quritish bo'lib, bulardan tashqari pasterizasiya, sterilizasiya, tuzlash xam mahsulotlarni saqlash muddatlarini uzaytiruvchi konservalash turlariga kiradi. Tuz, shakar bilan konservalangan mahsulotlarni ko'p istemol qilish, organizmda shlaklarni yig'ilishiga va boshqa kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Sovutish va muzlatish mikroorganizmlar faoliyatini sekinlashtirib, darmondorilarni saqlab qoladi, kamchiligi mahsulotni muzdan tushirishda uning sifati pasayishi kuzatiladi. Sovutishli konservalash

uchun 2 usuldan (sublimasiyali va liofilizasion) foydalaniladi Gazli muxitda saqlashda karbonat anhidrid gazining xavodagi massasi 8-10% ga ortadi. Xavodagi kislorod konsentrasiyasini kamayishi bilan meva va sabzavotlarning nafas olishi sustlashadi. Nafas olishning intensivligi modda almashinuvini tezlashtiradi. Atmosfera xavosi 21% kislorod, 0,03% karbonat anhidrid va 79 % azotdan tashkil topib, unda kislorod miqdorini kamayishi meva va sabzavotlarni saqlash muddatini uzaytirib, maxsulot massasi va sifatini kamayishini oldini oladi. Boshqariladigan gazli muhitda saqlash usuli qimmat va mahsus jixozlar talab qiladi. Saqlashning bu rejimi-anoksianabiozga misol bo'ladi. Bundan tashqari azot miqdori yuqori bo'lgan muhitda homashyolarni saqlash yanada yahshi natijalar beradi. Xtend-tehnologiyasi maxsulotlarni tezda sovutish va qadoqlashga asoslangan bo'lib, bunda sutkasiga 40-60 tonna maxsulot qayta ishlanadi. Bu usulning ishlash prinsipi homashyoning nafas olishi xisobiga qadoq ichida karbonat anhidrid yig'ilishi (o'rtacha 4-6%) va kislorod miqdorini 5-8% ga kamayishiga asoslanadi. Qadoq ichida namlikning yuqoriligi (95-99%) maxsulot namligini yo'qotishni oldini oladi.

Qovun mevasi, odatda, poliz ekinlari ichida eng ko'p miqdorda qand moddasini saqlaydi, , asosan saxaroza holda uchraydi . Qovun mevasidan asal (shinni), qovun qoqi tayyorlanadi. Qovun urug'ning tarkibida ko'p miqdorda 25-30% gacha moy saqlanadi. Qovun mevasidan sil va bronxit, kamqonlik va bodni, yurak, nerv, ateroskleroz va jigar kasalliklarini davolashda foydali. Talab va ehtiyojdan kelib chiqqan holda olti oy davomida eksportyor korxonalar tomonidan Germaniya, Latviya, Rossiya davlatlariga 169 tonna qovun eksport qilindi. Aytish joizki, sirdaryolik bobodehqonlar tomonidan yetishtirilgan, mazasi tilni yorar qovunlar asosan Mirzaobod tumanida joylashgan "Redpak" mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan xorijiy davlatlarga eksport qilinayotir. Ushbu korxonalar tomonidan o'tgan yili 2 ming tonna qovun va tarvuz mahsulotlari Rossiya, Latviya va boshqa Yevropa davlatlariga eksport qilingan bo'lsa, bu yil 3 ming tonna mahsulot nafaqat Yevropa, balki Osiyo davlatlariga ham katta miqdorda eksport qilinmoqda. Hozirgacha mahsulotlarni qayta ishlash masalalari ilmiy asosda yetarlicha o'rganilmagan. Qolaversa, bu borada fan-texnika va ilg'or tajriba yutuqlari ishlab chiqarishga keng joriy etilmayapti. Shundan kelib chiqib, Respublikamizda yetishtirilayotgan poliz mahsulotlari, xususan, qovun va qovoqni yetishtirish hajmini oshirish va mevalarini qayta ishlash texnologiyalarini o'rganish, bilish va qo'llay olish talab etiladi. Shu yo'l bilan aholini yil bo'yi turli vitaminlar, uglevodlar, mineral tuzlar va boshqa zarur moddalar bilan ta'minlash mumkin bo'ladi.

Qovoqni quritish jarayoni, apparatlari va texnologiyalarining xolati. Qovoq hosili to'la yetilgan davrida yig'ib olinadi. Uning po'stiga tirnoq botirilganda unga hech qanday iz tushmasa u yetilgan bo'ladi. Qovoq palagidan meva bandi bilan kesib olinadi. Qovoq yaxshi yetilsa 10-15 kun uzilgandan so'ng dalalda qoldiriladi. Qovoq berk quruq binolarda yoki kichikroq uyumlarda saqlanadi. Qovoqning saqlanadigan navlari juda qattiq bo'lib, ular uncha katta bo'lmay, og'irroq bo'ladi. Saqlanishning dastlabki davrida unda kraxmal moddasi ko'p bo'ladi, 2-3 oydan so'ng kraxmal eruvchan qand moddalariga aylanadi va natijada uning ta'mi va oziqaviylik qiymati oshadi. Pishgan qovoq qattiq bo'lib, navga xos rangga kiradi va meva bandi qurib burishib qoladi.

Saqlashga yaxshi pishgan, shikastlanmagan, kasallik hamda zararkunandalar bilan zararlanmaganlari saralanadi. Qovoqni vaqtincha ayvon tagiga somon yoki boshqa to'shama to'shab, 2-3 qavat qilib, har qavatga somon, xas to'shalib uning shikastlanishini oldini olib joylashtiriladi va ustiga somon, xas tashlab qo'yiladi. Qovoq, somon makkajo'xori poyasi bilan yaxshi saqlanadi. Uzoq vaqtga saqlanadigan qovoq quyoshda 5-7 kun qoldiriladi.

Qovoq tarkibida suv miqdori ko'p bo'lganligi sababli, uni saqlashda suvni ko'p yo'qotilishi sifatining pasayishiga olib keladi. Saqlashga qo'yilganda qovoq saqlanadigan xonani yoki omborxonalarida havoning harorati 1-14°C va namligi 70 % ga yaqin bo'lishi lozim. Qovoqni saqlash uchun sovuq va nam xonalardan foydalanish tavsiya qilinmaydi. Quritishga asoslangan konservalashda uning tarkibidagi namlikni pasayishi xisobiga mikroflorani ko'payish jarayoni va foydali komponentlarni parchalanishi kamayadi. Chunki meva va sabzavotlarning tarkibida suvning kritik miqdordan kam bo'lishi barcha biokimyoviy jarayonlarni to'htatib qo'yadi, quritilgandan keyingina ularni uzoq vaqt saqlash mumkin bo'ladi. Foydali komponentlarni saqlash

muammosi, istemol maxsulotlarini va qishloq ho'jalik maxsulotlarini qayta ishlovchilar uchun dolzarb masala bo'lib Sog'liqni saqlash tashkiloti malumotlariga ko'ra, kundalik ovqatlanish rasionida 700-800 g meva va sabzavotlarning bo'lishi onkologik, yurak-qon tomir va boshqa keksalik bilan bog'liq kasalliklarning kelib chiqishini 50% ga kamaytiradi. Biroq, qishloq ho'jaligida sabzavot maxsulotlarini etishtirish mavsumiyliги, mahsus uskunalар yordamisiz ularning юqori biologik hossalарini saqlab qolishning murakkabligi ularga bo'lgan talabni qondirishga, ulardan butun yil davomida foydalanishga imkon bermaydi. Quritish yo'li bilan o'simlik homashyosi namligini 8...12% gacha yo'qotilishi, uni uzoq vaqt davomida saqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekistonda qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish dasturi (1998-2000 yillar) T.; O'zbekiston 1998820.
2. Balashev N.N., Zeman G.O. "Sabzavotchilik" T., "O'qituvchi", 1977.820.
3. Bo'riev X.Ch., Zuev V.I., Qodirxo'jaev O. Muxamedov M.M. "Ochiq yerda sabzavot ekinlar yetishtirishning progressiv texnologiyalari" T., "O'zMEDIN", 2002.
4. www.gov.uz.
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/820>.